

ISSN 3085-8097

Volume I
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Fernanda Carneiro de Bastos Souto

email:
fernandacarneiro@unipam.edu.br

TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA: REVISÃO DE LITERATURA

Botulinum toxin in dentistry: Literature review

Eduarda Vinhal Reis¹

Fernanda Carneiro de Bastos Souto²

RESUMO

Introdução: A toxina botulínica é uma neurotoxina amplamente utilizada na Odontologia devido à sua capacidade de bloquear a liberação de acetilcolina nas sinapses colinérgicas, promovendo relaxamento muscular temporário sem causar paralisia completa. Inicialmente estudada no contexto do botulismo, sua aplicação evoluiu para fins terapêuticos e estéticos, especialmente com o uso dos tipos A e B, sendo a toxina botulínica tipo A (TBA) a mais empregada. Na Odontologia, destaca-se no tratamento de disfunções temporomandibulares, bruxismo, hipertrofia do masseter, cefaleias e correção de assimetrias faciais, além de aplicações estéticas. Apesar de ser considerada segura, seu uso requer profissionais qualificados, devido a possíveis efeitos adversos e contraindicações. **Objetivos:** O objetivo geral deste trabalho é analisar a aplicação da toxina botulínica nas diferentes especialidades odontológicas. Especificamente, busca-se identificar suas principais indicações, compreender os mecanismos de ação e efeitos sobre a musculatura orofacial, descrever sua eficácia e segurança, além de analisar limitações, contraindicações e possíveis efeitos adversos. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. A busca foi realizada nas bases PUBMED/MEDLINE, Scielo, Google Acadêmico e EBSCO, com artigos completos publicados entre 2020 e 2025, em português ou inglês, utilizando palavras-chave relacionadas ao tema. O processo seguiu o protocolo PRISMA e contou com apoio de ferramentas de inteligência artificial para seleção e análise dos dados. **Conclusão:** A toxina botulínica configura-se como uma alternativa eficaz, segura e minimamente invasiva para diversas condições odontológicas, desde que aplicada por profissionais capacitados. Sua utilização proporciona benefícios terapêuticos e estéticos, mas exige atenção às indicações, contraindicações e acompanhamento rigoroso dos pacientes para evitar complicações e garantir resultados satisfatórios.

Palavras-chave: Toxina Botulínica, Efeitos, Terapia, Estética, Músculos, Complicações/Riscos

ABSTRACT

Introduction: Botulinum toxin is a neurotoxin widely used in Dentistry due to its ability to block the release of acetylcholine at cholinergic synapses, promoting temporary muscle relaxation without causing complete paralysis. Initially studied in the context of botulism, its application has evolved for therapeutic and aesthetic purposes, especially with the use of types A and B, with type A being the most employed. In Dentistry, it stands out in the treatment of temporomandibular disorders, bruxism, masseter hypertrophy, headaches, and correction of facial asymmetries, in addition to aesthetic applications. Although considered safe, its use requires qualified professionals due to possible adverse effects and contraindications. **Objectives:** The general objective of this work is to analyze the application of botulinum toxin in different dental specialties. Specifically, it seeks to identify its main indications, understand the mechanisms of action and effects on orofacial musculature, describe its efficacy and safety, as well as analyze limitations, contraindications, and possible adverse effects. **Methods:** This is a narrative literature review. The search was conducted in the PUBMED/MEDLINE, Scielo, Google Scholar, and EBSCO databases, with full articles published between 2020 and 2025, in Portuguese or English, using keywords related to the topic. The process followed the PRISMA protocol and was supported by artificial intelligence tools for data selection and analysis. **Conclusion:** Botulinum toxin is configured as an effective, safe, and minimally invasive alternative for various dental conditions, provided it is applied by trained professionals. Its use provides therapeutic and aesthetic benefits but requires attention to indications, contraindications, and rigorous patient monitoring to avoid complications and ensure satisfactory results.

Keywords: Botulinum Toxin, Effects, Therapy, Aesthetics, Muscles, Complications/Risks.

INTRODUÇÃO

A toxina botulínica é uma substância neurotóxica que se liga preferencialmente às sinapses colinérgicas, impedindo a liberação de acetilcolina nesses pontos de contato entre os nervos. No entanto, ela não interfere na condução dos impulsos elétricos pelos nervos, nem na produção ou no armazenamento da acetilcolina (Unno et al., 2005). A aplicação da toxina botulínica no músculo, quando feita na dose e local corretos, resulta em uma desnervação química parcial e na redução da contração muscular, sem causar uma paralisia total (Gonçalves et al., 2024). Esse bloqueio promove o efeito estético e terapêutico desejado, pois enfraquece o músculo por um período de aproximadamente quatro a seis meses (Araújo et al., 2024).

Os estudos sobre a toxina botulínica iniciaram-se no início do século XIX nos Estados Unidos, quando se descobriu o Botulismo, doença neurológica, quando o país estava diante de um surto de ingestão de alimentos contaminados, principalmente as salsichas, pela bactéria *Clostridium botulium*, ocorreu a mobilização de grandes estudiosos da época para solucionar essa intoxicação (Bachur, 2009 apud Dos Santos, 2024). Atualmente, a bactéria que produz a toxina botulínica tem diversas aplicações médicas, principalmente por sua capacidade de provocar a paralisia temporária dos músculos onde é injetada. Existem sete tipos de toxinas identificados, mas apenas as versões A (TBA) e B (TBB) são comercializadas, sendo a TBA

considerada mais potente. O potencial terapêutico dessa toxina foi reconhecido em 1917 por Justinus Kerner, que observou que ela atuava no sistema nervoso periférico, bloqueando a comunicação entre nervos e músculos, mas sem afetar a sensibilidade. No Brasil, o uso clínico da toxina começou em 2014, principalmente para tratar disfunções temporomandibulares, aproveitando sua ação relaxante sobre a musculatura da face e mandíbula. Desde então, seu uso vem se expandindo para outras condições que se beneficiam do relaxamento muscular localizado (Araújo et al., 2024).

Devido às várias indicações da TBA, tem se tornado, quando utilizada corretamente, uma substância de escolha para tratamento de várias disfunções na Odontologia atual (Dall’Magro et al., 2015; De la Torre Canales et al., 2017). Dessa forma, a literatura tem discutido a utilização da substância em questão no tratamento do bruxismo, hipertrofia do masseter, disfunções temporomandibulares, cefaléias, dor neuropática após lesão do nervo trigêmeo, correção de assimetria do sorriso e/ou sorriso gengival, utilização profilática aos casos de reabilitação com carga imediata na implantodontia, além de minimizar marcas de expressão e correção de assimetrias faciais (Dalla Barba et al., 2021).

Este estudo tem como objetivo caracterizar a aplicação da toxina botulínica nas diversas especialidades odontológicas, visando identificar suas principais indicações, compreender os mecanismos de ação e efeitos sobre a musculatura orofacial, descrever sua eficácia e segurança, analisar limitações, contraindicações e possíveis efeitos adversos associados ao seu uso na prática clínica.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão narrativa da literatura, pautada pela seguinte questão de pesquisa: “Como a toxina botulínica é utilizada na Odontologia para fins terapêuticos e estéticos, e quais são os benefícios e os possíveis riscos de sua utilização segundo a literatura científica?”. Para a elaboração desta pergunta, foi empregada a estratégia CoCoPoP, sendo definidos como conceito o uso da toxina botulínica, como contexto a aplicação terapêutica e estética na Odontologia, e como população os pacientes submetidos a tratamentos odontológicos.

O processo de seleção dos estudos contou com o apoio de ferramentas de inteligência artificial e da plataforma Consensus, que auxiliaram na triagem e análise dos dados, proporcionando maior precisão e agilidade diante do grande volume de informações disponíveis. Inicialmente, foi realizada uma triagem por meio da leitura dos títulos e resumos dos artigos encontrados. Os estudos que atenderam aos critérios de inclusão foram organizados em ordem cronológica de publicação.

Os critérios de inclusão adotados foram: artigos disponíveis na íntegra, publicados entre 2020 e 2025, em português ou inglês, e que abordassem a aplicação da toxina botulínica na Odontologia. Foram excluídos

artigos sem acesso ao texto completo, monografias, pareceres de especialistas e publicações em idiomas diferentes do português e do inglês.

A condução da revisão seguiu o protocolo PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises), visando garantir transparência e rigor metodológico. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo, Google Acadêmico (busca avançada) e EBSCO, utilizando-se as palavras-chave “toxina botulínica”, “efeitos”, “terapia”, “estética”, “músculos” e “complicações/riscos”, associadas por operadores booleanos “e”/“and”. Além disso, foram consultadas referências dos artigos selecionados, com o intuito de ampliar o alcance da pesquisa.

Posteriormente, efetuou-se a leitura integral dos estudos selecionados, permitindo uma avaliação mais aprofundada do conteúdo. Os artigos aprovados para compor esta revisão foram analisados e apresentados de forma descritiva, de modo a sintetizar as principais informações e evidências relevantes para o objetivo do trabalho.

Conforme demonstrado na Figura 1- Identificação dos Estudos Através das Bases de Dados e Registros, a busca de dados resultou na identificação de 62 artigos potencialmente elegíveis. A leitura dos títulos resultou em 44 artigos selecionados, número que foi reduzido para 23, após a exclusão de 21 artigos baseada na leitura dos resumos.

Figura 1 – Identificação dos estudos através de bases de dados e registros

Fonte: Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ* 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As primeiras pesquisas sobre o tema surgiram no século XIX, após a identificação de casos de botulismo. Devido à falta de cuidados sanitários na produção agrícola de alimentos, característica daquele período, ocorreu o chamado “envenenamento por linguiça”. Em 1811, a origem desse envenenamento foi atribuída ao “ácido prússico”, que hoje conhecemos como ácido cianídrico ou cianeto de hidrogênio (Bachur, et al., 2009 apud Freitas Júnior, 2022).

No ano de 1895, o microbiologista Emile Van Ermengem conseguiu associar um surto de botulismo ocorrido durante um velório à presença de uma bactéria identificada nos alimentos consumidos no evento. Essa bactéria recebeu inicialmente o nome de *Bacillus botulinus*, sendo posteriormente reclassificada como *Clostridium botulinum*. Quando cientistas aplicaram essa bactéria em animais de laboratório, observaram que eles desenvolviam sinais de paralisia (Pires, 2021).

Os mecanismos de ação da Neurotoxina Botulínica (BoNT) nas terminações nervosas periféricas ocorrem por meio de um processo de múltiplos estágios, onde cada uma das regiões funcionais tem uma função específica no decorrer do processo. A transmissão nervosa na célula ocorre por meio da liberação de acetilcolina (neurotransmissor) (Barbosa; Barbosa, 2017).

A TBA é uma protease que causa uma denervação química temporária e reversível nos músculos esqueléticos. Ela inibe a liberação de acetilcolina nas terminações nervosas dos neurônios motores alfa e gama (junção mioneural), resultando em um enfraquecimento temporário (dependente da dose) da atividade muscular. Isso leva os músculos a se tornarem não funcionais, sem causar paralisia completa (Carvalho; Shimaoka; Andrade, 2012).

Os resultados da aplicação da TBA podem levar de 6 semanas a 6 meses, dependendo da resposta individual à aplicação. Clinicamente, observa-se uma paralisia relevante após 2 a 10 dias da aplicação, alcançando seu efeito máximo em cerca de duas semanas. A partir do quarto mês, já é possível observar uma diminuição do efeito de paralisia muscular (Kane, Sattler, 2016).

Atualmente, a TBA tem sido utilizada para aplicações cosméticas e terapêuticas em uma ampla gama de situações clínicas. Inicialmente utilizada para o tratamento de estrabismo, a TBA mostrou-se eficaz no tratamento de alterações caracterizadas pela hiperatividade muscular local, tal como ocorre no bruxismo (Tsai, 2011).

A toxina botulínica tipo A (TBA) é uma opção terapêutica e estética inovadora, que se destaca por ser um procedimento minimamente invasivo e não cirúrgico. Sua aplicação é personalizada, dependendo da dose necessária para alcançar os resultados desejados (Guimarães, 2025).

A toxina botulínica tipo A (TBA) já vem sendo utilizada na prática odontológica há cerca de quarenta anos, consolidando-se como uma alternativa adicional para os cirurgiões-dentistas no manejo de diversas condições clínicas. Por ser um método de ação temporária e reversível, a TBA é considerada uma opção relativamente segura para o tratamento de problemas que envolvem a musculatura facial e outras situações de interesse odontológico. Entretanto, é fundamental enfatizar que a administração da toxina botulínica deve ser restrita a profissionais de saúde devidamente habilitados e com treinamento específico, garantindo, assim, a segurança do paciente e a eficácia do procedimento. A aplicação inadequada ou em doses incorretas pode acarretar complicações sérias e efeitos colaterais indesejados, reforçando a necessidade de rigor técnico e responsabilidade profissional no seu uso (Matos et al., 2017).

Desde a aprovação do seu uso pela *Food and Drug Administration* (FDA) em 1989, a TBA tem sido amplamente utilizada na Odontologia, como forma de controle para a cefaleia tensional; disfunção temporomandibular (DTM) com componente predominantemente muscular ou misto, dor orofacial, bruxismo, sorriso gengival, queilite angular, sorriso assimétrico; hipertrofia de masseter; pós-operatório de cirurgias periodontais e de implantes em pacientes braquicefálicos cuja força muscular dificulta a mecânica ortodôntica; sialorreia e para fins estéticos, como minimizar marcas de expressão e correção de assimetrias faciais (Hoquee McAndre, 2009).

Os principais mecanismos de ação do TBA necessariamente envolvem a inibição temporária da liberação de acetilcolina nas terminações nervosas motoras, promovendo relaxamento muscular e consequente alívio da dor e dos sintomas decorrentes do espasmo e hiperatividade muscular. No caso da DTM e do bruxismo, a injeção de TBA reduz a contração dos músculos mastigatórios, o que pode representar uma alternativa complementar para controle da dor miofascial crônica, cefaleia e limitações funcionais, ajudando inclusive na redução de eventos relacionados com cefaleia tensional associada à hiperatividade muscular. Essa substância é conhecida por sua utilização em injeções intramusculares comumente utilizadas para fins estéticos, causando a paralisação muscular devido à inibição da acetilcolina na junção neuromuscular (Buossi et al., 2011). A TB tem sido estudada e aplicada no controle da dor, incluindo dores miofaciais, e seu efeito está relacionado ao alívio da dor não apenas na junção neuromuscular, mas também nos receptores nociceptivos (Dall' Antonia et al., 2013).

O sorriso gengival, por sua vez, é caracterizado pela exposição gengival superior a 2mm e pode ser classificado como sorriso gengival leve, moderado ou severo a depender do grau de exposição. Mesmo nos casos em que a exposição de gengiva ao sorrir não é tão grande, são relatados impactos estéticos negativos, justificando a importância do tratamento para correção do sorriso gengival. A utilização da TBA deve ser considerada como opção terapêutica corretiva nos casos de hipermotricidade muscular; adjuvante, quando há necessidade de tratamentos adicionais; ou paliativa quando há indicação cirúrgica para resolução definitiva (Hexsel et al., 2021).

Para fins estéticos, ao bloquear a liberação de acetilcolina e impedir a transmissão do impulso nervoso que seria responsável pela contração muscular, e ao enfraquecer a musculatura facial observa-se uma melhora estética nas rugas resultantes das expressões e movimentos faciais pelo aplainamento da superfície tegumentar (Frevert, 2015).

A aplicação terapêutica da toxina botulínica tem se disseminado cada vez mais em campos diferentes, com uma forma de tratamento moderna e inovadora e apresenta resultados cada vez melhores (Majid, 2009).

A toxina botulínica é geralmente segura quando usada corretamente, com efeitos colaterais mínimos e transitórios, como dor no local da injeção e alterações cosméticas temporárias. No entanto, é crucial que o procedimento seja realizado por profissionais treinados para garantir a segurança e eficácia do tratamento (Buzatu, 2024).

Objetivando a prevenção de quaisquer intercorrências, sugere-se que o intervalo entre as aplicações seja respeitado, impedindo que o corpo crie resistência à substância (Menezes; Rodrigues, 2022).

A toxina botulínica possui diversas contraindicações e limitações para seu uso, incluindo casos de alergia ao medicamento, imunossupressão, gestação, amamentação, doenças sistêmicas descompensadas como por exemplo diabetes, distúrbios de coagulação, uso de anticoagulantes, pacientes que foram submetidos a intervenções cirúrgicas relacionadas à oncologia e traumatologia, infecções ou inflamações nos pontos de interesse para aplicação, dificuldade de colaboração do paciente, alterações anatômicas que dificultem ou impossibilitem a injeção, miopatias, neuropatia central, além de pacientes que utilizam medicamentos capazes de afetar a transmissão neuromuscular, como os aminoglicosídeos, ou que apresentem distúrbios de condução musculoesquelética e na junção neuromuscular (Antunes et al., 2023; Batifol, 2018).

Entre os possíveis efeitos colaterais da toxina botulínica tipo A (TBA) estão sintomas parecidos com os de uma gripe, que podem persistir por alguns dias, além de dor ou rigidez muscular, geralmente rara, que pode durar de uma a duas semanas. Também pode ocorrer fraqueza muscular, dependendo do local onde a substância foi aplicada. Esses efeitos variam conforme a técnica utilizada pelo profissional e a quantidade administrada. Outras reações locais menos graves incluem hematomas, vermelhidão, desconforto e sensibilidade no ponto da injeção. Em alguns casos, os pacientes relatam dor de cabeça, náuseas, sensação de fadiga, cansaço (relacionado à fraqueza muscular), boca seca e sintomas gripais. Caso a toxina seja acidentalmente injetada no sistema vascular, podem surgir manifestações típicas do botulismo (Antunes et al., 2023; Marciano, 2014).

CONCLUSÃO

Evidencia-se que a realização de estudos sobre o uso da toxina botulínica na Odontologia para fins terapêuticos e estéticos apresenta significativa relevância diante das demandas atuais relacionadas à saúde

bucal e à estética facial. Observa-se que, ao reunir e analisar criticamente a literatura acerca de suas aplicações em condições como disfunção temporomandibular, bruxismo, hipertrofia massetéica e procedimentos estéticos, torna-se possível demonstrar a eficácia, a segurança e os benefícios proporcionados por essa abordagem minimamente invasiva.

Verifica-se, ainda, que a atualização dos profissionais quanto às melhores práticas é favorecida por trabalhos dessa natureza, os quais contribuem para uma tomada de decisão clínica mais fundamentada, ao enfatizar tanto as vantagens quanto as limitações do uso da toxina botulínica. Ressalta-se que a síntese do conhecimento existente também indica a necessidade de novas pesquisas, com vistas ao aprimoramento das indicações, técnicas e protocolos de tratamento.

Constata-se, por fim, que a promoção da conscientização sobre os benefícios e riscos associados à toxina botulínica reforça o papel desse recurso como ferramenta valiosa para a melhoria contínua da saúde bucal e da estética facial, beneficiando profissionais e pacientes que buscam tratamentos inovadores, eficazes e seguros.

REFERÊNCIAS

Antunes, G. R.; Neto, J. L. T.; Colete, J. Z.; Almeida, L. F. De O.; Negrão, A. J. C.; Almeida, M. M. de. Toxina botulínica e seu uso para tratamento das disfunções temporomandibulares dos músculos masseter, pterigóideo medial e lateral. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research**, v. 44, n. 2, p. 34-44, set.-nov. 2023. Disponível em: https://www.mastereditora.com.br/periodico/20231103_135918.pdf. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Araújo, L. M. S. De; Vasconcelos, M. E. D.; Borba, M. T. L. De M.; Silva, V. T. G. Da; Borja, A. C. D. M. De; Araújo, A. O. S. De; Correia, M. C. De L.; Oliveira, D. C. De; Silva, J. H. Dos S.; Bezerra, A. R. X.; Souza, W. F. D. De; Santana, V. A. M. De A. Toxina botulínica: seu uso na odontologia. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, S.l., v. 6, n. 11, p. 4158–4171, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n11p4158-4171. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/4550>. Acesso em: 8 mar. 2025 18:36h.

Barbosa, R. C. M.; Barbosa, A. J. R. **Toxina Botulínica em Odontologia**. 1. ed. Brasil: Elsevier, 2017.

Batifol, D.; Huart, A.; Finiels, P. J.; Nagot, N.; Jammet, P. Effect of intra-articular Botulinum toxin injections on temporo-mandibular joint pain. **Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 119, n. 4, p. 319-324, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jormas.2018.06.002>. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Buosi, Mariana Bísvaro et al. O Uso Da Toxina Botulínica na Odontologia. **Anais Do Fórum De Iniciação Científica Do Unifunec**, V. 2, N. 2, 2011.

Buzatu, R.; Luca, M. M.; Castiglione, L.; Sinescu, C. Efficacy and Safety of Botulinum Toxin in the Management of Temporomandibular Symptoms Associated with Sleep Bruxism: A Systematic Review. **Dentistry Journal**, v. 12, n. 6, p. 156, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/dj12060156>. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Carvalho, R. C. R.; Shimaoka, A. M.; Andrade, A. P. O Uso da Toxina Botulínica na Odontologia. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2011/05/toxina-botulinica.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Castanho, G. M.; Barbosa, A. B. Uso da toxina botulínica para tratamento de sorriso gengival. **Revista Matogrossense de Odontologia e Saúde**, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 179–193, 2024. Disponível em: <https://revistas.fasipe.com.br/index.php/REMATOS/article/view/357>. Acesso em: 7 mar. 2025 17:24h.

Dalla Barba, Danielle Sangalli; Machado, Gabriela Moraes; Brew, Myrian Camara; Bavaresco, Caren Serra. Efeitos adversos da toxina botulínica sobre parâmetros ósseos e musculares: revisão integrativa da literatura. **Archives of Health Investigation**, Canoas, v. 10, n. 6, p. 996-1002, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.21270/archi.v10i6.5012>. Acesso em: 07 mar. 2025 16:09h.

Dall'antonia, Magali et al. Dor miofascial dos músculos da mastigação etoxina botulínica. **Revista Dor**, v. 14, p. 52-57, 2013.

Dall'magro, A. K.; Santos, R. Dos; Dall'magro, E.; Fior, B.; Matiello, C. N.; De Carli, J. P. Aplicações da toxina botulínica em odontologia. **Revista Salusvita**, Bauru, v. 34, n. 2, p. 371-382, 2015. Disponível em: https://secure.unisagrado.edu.br/static/biblioteca/salusvita/salusvita_v34_n2_2015_art_14.pdf. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Dos Santos, J. H. De O. B.; Cavalcante, A. B.; De Oliveira, J. R. B. Toxina botulínica para fins terapêuticos. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, S.l., v. 6, n. 10, p. 31–44, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n10p31-44. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/3713>. Acesso em: 7 mar. 2025 17:45h.

Freitas Júnior, Wjl De; Marcos, Ângela M. Da S.; Maranhão, Braço; Lira, Mlg De O.; Mendonça, Gl De; Travassos, Rmc; Cardoso, Mso; Milhomens Filho, JA Toxina botulínica e Odontologia: revisão integrativa. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 11, pág. e561111134081, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i11.34081. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/34081>. Acesso em: 12 mar. 2025, às 13:02h.

Frevert, Jurgen. Pharmaceutical, Biological, and Clinical Properties of Botulinum Neurotoxin Type A Products. **Drugs R. D**, v. 15, n. 1, p. 1-9, 2015. <https://doi.org/10.1007/s40268-014-0077-1>.

Gonçalves, C. A.; Barbosa, M. L. G.; Affonso, S. Q.; Rabelo, R. B.; Martins, A. F.; Soares, L. P.; Altino, B. P.; Valério, E. F.; Peralta, F. Da S.; Pereira, G. K. G.; Barbosa, T. De A.; Guimarães, C. L. A. D. Toxina botulínica e seu uso terapêutico na odontologia: uma revisão de literatura. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, S.l., v. 6, n. 6, p. 1874–1890, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n6p1874-1890. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/2431>. Acesso em: 7 mar. 2025 18:15h.

Hexsel, D. et al. Effects of different doses of abobotulinumtoxinA for the treatment of anterior gingival smile. **Archives of Dermatological Research**, v. 313, n. 1, p. 347–355, 2021.

Hoque, A.; Mcandrew, M. Use of botulinum toxin in dentistry. **New York State Dental Journal**, New York, NY, USA, p. 52-55, nov. 2009. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20069790>. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Kane, M.; Sattler, G. **Guia Ilustrado para Infiltrações Estéticas com Toxina Botulínica**: base, localização, utilidades. São Paulo: Di Livros, 2016.

Majid, O. W. Clinical use of botulinum toxins in oral and maxillofacial surgery. **Int. J. Oral Maxillofac. Surg, Department Of Oral And 65 Maxillofacial Surgery, College Of Dentistry, University Of Mosul**, Mosul, Iraq, p. 197-207. 2 dez., 2009.

Marciano, A.; Aguiar, U.; Vieira, P. G. M.; Magalhães, S. R. Toxina botulínica e sua aplicação na odontologia. **Revista de Iniciação Científica da Uni Vale do Rio Verde**, v. 4, n. 1, p. 65-75, 2014. Disponível em: <http://periodicos.unincor.br/index.php/iniciacaocientifica/article/view/1554>. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Matos, M. B.; Valle, L. S. E. M. B.; Mota, A. R.; Naves, R. C. O uso da toxina botulínica na correção do sorriso gengival - revisão de literatura. **Brazilian Journal of Periodontology**, 2017. Disponível em: <https://dentalgo.com.br/artigo/992/Periodontology-2017-v27n3/13994/O-USO-DA-TOXINA-BOTUL%C3%8DNICA-NA-CORRE%C3%87%C3%83O-DO-SORRISO-GENGIVAL--REVIS%C3%83O-DE-LITERATURA>. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Mendonça, Alanna Oliveira De; Costa Junior, Florival; Pinto, Emanuel Vieira. Uso Terapêutico Da Toxina Botulínica Na Disfunção Temporomandibular: Uma Revisão De Literatura. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 11, p. 3698–3716, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i11.16790. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/16790>. Acesso em: 8 mar. 2025 16:33h.

Pires, Yasmim Soares; Ribeiro, Patricia Maria Coelho. Harmonização Orofacial e o Uso do Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica: O Poder de Restituir Autoestima. ID on line. **Revista de Psicologia**, v. 15, n. 56, p. 252-260, jul. 2021. Disponível em: <http://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/3076>. Acesso em: 8 mar. 2025 às 22:01h.

Ramos, M. L. S. .; Teixeira, L. De A. C. .; Bastos, B. T. S. S. .; Gebara , M. G. O. .; Silva, M. B. Da .; Costa, D. H. . A importância da conscientização sobre o uso da toxina botulínica tanto na atuação terapêutica, como na harmonização orofacial para cirurgias dentistas. **E-Acadêmica**, [S. l.], v. 3, n. 3, p. e4433344, 2022. DOI: 10.52076/eacad-v3i3.344. Disponível em: <https://eacademica.org/eacademica/article/view/344>. Acesso em: 8 mar. 2025 18:55h.

Rodrigues Antunes, Geovanna et al. Toxina botulínica e seu uso para tratamento das disfunções temporomandibulares dos músculos masseter, pterigóideo medial e lateral. **Brazilian Journal of Surgery & Clinical Research**, v. 44, n. 2, 2023. Disponível em: <https://www.mastereditora.com.br/download-4189>. Acesso em: 07 mar. 2025 16:56h.

Tsai, C. Y.; Chiu, W. C.; Liao, Y. H.; Tsai, C. M. Effects on craniofacial growth and development of unilateral botulinumneurotoxin injection into the masseter muscle. **American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics**, v. 135, n. 2, p. 142.e1–143, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2008.06.020>. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Unno, E. K.; Sakata, R. K.; Issy, A. M. Estudo comparativo entre toxina botulínica e bupivacaína para infiltração de pontos-gatilho em síndrome dolorosa miofascial crônica. **Revista Brasileira de Anestesiologia**, v. 55, n. 2, p. 250-255, 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rba/a/XG87BJhS3FMSGph9bwpbzDR/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Vieira De Sousa, G.; Ferreira De Souza, M. E.; Rebeca Santos Nascimento, Y.; Costa De Araújo Souza, G.; Bittencourt Dutra Dos Santos, P.; Tôrres, A. C. S. P. O sorriso gengival e o resgate da auto-estima mediante a odontologia estética: revisão integrativa. **Revista Ciência Plural**, S. l., v. 8, n. 1, p. e24913, 2021. DOI: 10.21680/2446-7286.2022v8n1ID24913. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/rcp/article/view/24913>. Acesso em: 8 mar. 2025 às 13:56h.

